

MIKULKA, Ondřej; DRIMAJ, Jakub; 2024. Monitoring vybraných skupin savců v městském prostředí. In: Drobná zvěř v zemědělské krajině - aktuální výzvy a hrozby: Sborník příspěvků. Praha: Česká lesnická společnost, 83-88. ISBN 978-80-02-03056-0.

MONITORING VYBRANÝCH SKUPIN SAVCŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ

RNDr. Ondřej Mikulka, Ph.D. ^(1,2), Ing. Jakub Drimaj, Ph.D. ⁽¹⁾

Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Abstrakt

Komplexní monitoring výskytu a chování zvířat ve městě je hlavním cílem projektu „Veterinární a sociologické aspekty výskytu volně žijících zvířat v urbánním prostředí jako podklad pro jejich efektivní management a rozhodování státní správy“. Projekt je zaměřen převážně na středně velké (liška, zajíc) a velké druhy (kopytníci) savců. Monitoring se soustředí na několik etap, které zahrnují detekci usmrcených a uhynulých jedinců, monitoring fotopastmi a sledování termovizí. Příspěvek shrnuje způsoby, jakými lze zjišťovat přítomnost a chování ve specifickém prostředí města, a přináší také první dílčí data o distribuci druhů v intravilánu Brna. Na začátku řešení projektu je možné prezentovat části týkající se úhynu druhů a pravidelného monitoringu městské zeleně. Prvotní data naznačují, že velké druhy kopytníků se vyskytují převážně v okrajových částech města. V centru města dominují menší druhy jako např. kočka domácí. Veverka obecná, kuny či zajíc se vyskytují běžně ve všech částech. Významným zjištěním je rozšiřování invazních druhů psíka mývalovitého a mývala severního. Volně žijící savci se tak přizpůsobují životu v městském prostředí, zvykají si na přítomnost člověka a stávají se součástí městské krajiny. To s sebou přináší řadu negativních důsledků, které bude potřeba začít dříve či později řešit.

Klíčová slova

Urbánní prostředí, zvěř, doprava, termovize, invazní druhy

1. ÚVOD

Problematika výskytu zvířat v intravilánech měst a obcí se v posledních desetiletích dostává do popředí výzkumného zájmu mnoha vědeckých týmů napříč celým světem. Řešeny jsou zejména důsledky tohoto stavu, které mohou více či méně ohrožovat bezpečnost, ale i zdraví a život obyvatel, jejich domácích zvířat apod. (např. Perry et al. 2020; Franklin et al. 2021). Méně pak jsou zjišťovány příčiny synantropního chování zvířat, které se mohou a budou lišit napříč zeměmi, obcemi, živočišnými druhy i jedinci (McForlane et al. 2012). Některým druhům bude urbánní prostředí sloužit jako nový alternativní zdroj potravy, refugium před predátory či lovem, ale i jako nedobrovolný kout, do kterého se jedinec dostal při dálkové migraci či v důsledku rušivého vlivu. Zvláštní

skupinou živočichů, avšak s obdobnou motivací k obývání obecní zástavby, ať už příležitostné či dlouhodobé, jsou druhy evropskou komisí označeny jako „druhy invazní“ (např. Borden a Flory 2021). Tyto představují určité riziko pro naše autochtonní druhy a jejich výskyt je v životním prostředí Evropské Unie eliminován za určitého regulačního tlaku („loveckého tlaku“). Urbánní prostředí, jako prostředí s velmi omezenou loveckou aktivitou může pro tyto „nežádoucí druhy“ představovat útočiště a potenciální prostředí k životu. Z nařízení Evropského parlamentu EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů je na „unijní seznam“ invazních druhů (který byl publikován 13. 7. 2016 jako Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141) zařazeno 39 živočichů, z nichž reálný výskyt terestrických větších savců v obcích ČR lze předpokládat u psíka mývalovitého (*Nyctereutes procyonoides*), mývala severního (*Procyon lotor*), norka amerického (*Neovison vison*), ondatry pižmové (*Ondatra zibethicus*) a nutrie říční (*Myocastor coypus*). Kromě obecných rizik v podobě střetu s dopravním prostředkem mohou tyto druhy představovat i významné veterinární riziko v podobě zdroje parazitárních, bakteriálních i virových původců onemocnění lidí i dalších zvířecích druhů. Eliminace výskytu těchto i dalších druhů živočichů, z nichž někteří jsou zařazeni mezi zvěř, může narážet na nevoli obyvatel měst a obcí k jejich regulaci odstřelem, lovem, odchycem či jakýmkoliv zásahem do života zvířat (např. kastrace, čipování apod.; např. Brighenti a Pavoni 2020). Pro orgány, které jsou zodpovědné za udržování pořádku a bezpečnosti v obcích, tak vyvstává další rozměr řešení výskytu zvířat v intravilánu, a sice práce s veřejným míněním. V západních zemích se během posledních desetiletí uskutečnilo mnoho demonstrací proti prosté regulaci volně žijících zvířat lovem, používání zbraní a vůbec jakýmkoliv zásahům do života zvířat. Sociologický rozměr se tak stává významnou součástí managementu zvířat v intravilánech a jeho význam bude narůstat.

Obce a města se na naší planetě objevují již tisíce let a staly se převládajícím prostředím, ve kterých lidé tráví většinu svého času (Perry et al. 2020). V roce 2018 žilo 55 % lidské populace ve městech, což je podíl, který by měl v roce 2050 dosáhnout až 68 % (United Nations 2019). Města jsou stále početnější, geograficky rozšířená a nabízejí rozmanitá stanoviště s různými podmínkami a faktory prostředí. Rychlá urbanizace probíhá po celém světě a zahrnuje: změny ve využívání půdy, změny mikroklimatu, následnou ztrátu stanovišť, fragmentaci a diverzifikaci dostupnosti zdrojů pro volně žijící živočichy (Bradley a Altizer 2007). Takové změny mohou ovlivňovat složení společenstev živočichů, často snižují druhovou diverzitu a často upřednostňují relativně málo druhů (Haverland a Veech 2017). Stejný vliv mají na rostlinné složky ekosystému. Ačkoliv ve městech může docházet k poklesu rostlinné diverzity v důsledku vytěsňování dostupného půdního povrchu, obdobný počet druhů lze nacházet i na okrajích měst či na venkově (zde je však menší podíl druhů nepůvodních; Capotorti et al. 2013). Bylo již také prokázáno, že botanicky rozmanitější městské prostředí podporuje větší rozmanitost živočišných druhů (Threlfall et al. 2013). Jednou z příčin mohou být selektivní lidské činnosti zaměřené na hubení „škůdců“, kteří mají vliv na zemědělskou produkci, přenosy chorob apod. či naopak protežování druhů „užitečných“ (např. opylovačů).

V případě obratlovců je jejich přítomnost v urbánním prostředí vnímána spíše negativně, díky jejich velikosti a potenciálu různých rizik (choroby, střety...). Perry et al. (2020) ve své rešerši rozdělil interakce mezi živočichy a člověkem v obcích a městech na pozitivní a negativní. Mezi pozitivní zařadil ty, které jsou přínosem buď pro člověka, nebo pro živočichy, mezi negativní zařadil interakce, které alespoň jednomu z obou účastníků škodily. Typickou pozitivní interakcí je tvorba nových stanovišť, krajinných struktur, resp.

životního prostředí a poskytování potravy (např. medvědi vybírající popelnice v podhůří Vysokých Tater, divoká prasata navštěvující zahrádkářské kolonie, občané krmící holuby či lišky obývající areály opuštěných továren). Konflikty mezi člověkem a obratlovcem nastávají, když jeden negativně ovlivňuje potřeby toho druhého. Město je typické životní prostředí člověka a živočichové se svým výskytem a životními projevy dostávají do střetu s antropickým systémem, čímž vznikají konflikty různého typu (poškození městských trávníků a parků, ohrožování a zraňování lidí a domácích zvířat...; Sillero-Zubiri a Switzer 2021). Tyto konflikty jsou globálně rozšířené, ale nejsou rovnoměrně rozloženy, protože jsou závislé na blízkosti volně žijících živočichů; Navíc, různé druhy způsobují různé škody, které jsou často sezónního charakteru (Mekonen 2020).

Moderní výzkum, napříč kontinenty se v posledních letech přeorientovává z výzkumu vznikajících konfliktů na způsoby hledání cest ke koexistenci člověka a zvířat, příp. ke koadaptaci (Carter a Linnell 2016). Koexistence je definována jako „dynamický, ale udržitelný stav, ve kterém se lidé a divoká zvířata společně přizpůsobují životu ve sdíleném prostředí, kde interakce člověka s divokou přírodou jsou řízeny účinnými institucemi, které zajišťují dlouhodobou perzistenci populace divoké zvěře, společenskou legitimitu a tolerovatelnou úroveň rizika.“(König et al. 2020).

V českém prostředí je však výzkum divokých zvířat ve městech teprve na začátku a chybí základní informace o druhovém spektru živočichů ve městech, o jejich způsobu života a možných hrozbách. Média však často upozorňují na extrémní situace v podobě výskytu skupiny divokých prasat ve městech, porýtych parcích či golfových hřištích, napadání psů bachyní, poškození vozidel kunami, poškození oplocení jezevci, výskytem medvědů na ulicích apod. Také neexistuje žádná přehledná evidence vyskytujících se druhů, na základě které by bylo možné identifikovat problémy a tyto efektivně řešit, příp. hledat cesty k úspěšné koexistenci (tam, kde je to možné). Určitá data lze vyčíst z evidence řešených dopravních střetů se zvěří lokalizovaných v intravilánu obcí a měst, stejně tak evidence pojišťoven, které řeší pojistné události spojených s dopravními nehodami a zvěří. Určitou informaci může také poskytnout státní správa myslivosti, která vydává povolení k lovu zvěře na nehonebních pozemcích, či záznamy Městské policie, odchytné služby či hasičů. Tento příspěvek shrnuje především podstatu řešeného projektu a přináší první popisné data o výskytu volně žijících zvířat ve městě.

2. METODIKA

Detekce uhynulých jedinců

Této aktivitě předcházela rozsáhlá jednání a dojednávání spolupráce se všemi zainteresovanými subjekty. Významným milníkem byla dohodnutá spolupráce s Magistrátem města Brna a příslušným odborem. V těsné spolupráci s ním byly osloveny všechny honitby (např. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Myslivecký spolek Zaječí hora, z.s., Myslivecký spolek Brno-Komín, z.s., Myslivecký spolek Hájek-Bosonohy, z.s., Myslivecká společnost Staré zámky, z.s.) v rámci ORP Brno-město s žádostí o zaznamenávání ulovených, odchycených či jinak usmrcených druhů zvěře, invazních druhů savců a dalších živočichů. Se stejnou žádostí byli osloveni myslivci a Lesy města Brna, a.s., kteří mohou na základě povolení od orgánu státní správy myslivosti lovit zvěř na nehonebních pozemcích, a kteří jsou povoláváni k asanaci kadáverů zvěře v rámci intravilánu města. Současně s tím byla dojednána spolupráce s Městskou policií Brno (MPB), konkrétně s Útulkem MPB, který 24 hodin denně provozuje odchytnou a asanační

službu živočichů nepatřících mezi zvěř pro území celého města Brna. Tito si nově vedou evidenci výjezdů a zaznamenávají řešené případy. Všichni spolupracovníci byli vybaveni velkoformátovou mapou, do které zaznamenávají řešené případy, úlovky, odchyty apod.

Monitoring termovizí

Výzkum byl proveden na modelovém území města Brna. V tomto městě žije přibližně 700 tisíc obyvatel a má rozlohu 230 km². Skládá se z několika desítek městských částí, které jsou velmi bohaté na lesy a městskou zeleň. Ve městě se nachází také mnoho brownfieldů, zahrádkářských kolonií a ploch vzniklých těžbou nerostných surovin. Na tomto území byly vybrány párové plochy: parky (Lužánky, Špilberk), lesoparky (Willsonův les, Bílá hora), plochy po těžbě (Černovice, Borky), zahrádkářské kolonie (Přehrada, Palackého vrch) a příměstské lesy (Hády, Mariánské údolí), kde probíhal monitoring pomocí termovizního zařízení (TETRAO Aquila H-35). Monitoring probíhal od června 2023 do února 2024. Plochy byly monitorovány jednou měsíčně, vždy 2 hodiny po západu slunce tak, aby bylo zkontrolováno alespoň 90 % plochy každé plochy. U každého středního a velkého savce byly zaznamenány zeměpisné souřadnice, zoologický druh, pohlaví a věková třída. Vzhledem k tomu, že výzkum stále probíhá, omezíme zde prezentované výsledky na druhové spektrum velkých savců vyskytujících se v městské zeleni.

3. VÝSLEDKY

V rámci detekce uhynulých jedinců bylo od začátku řešení projektu shledáno celkem 139 jedinců. Nejvíce bylo divokých prasat naopak nejméně pak srnce obecného. Důležitá byla však prostorová distribuce jednotlivých druhů. Využívání prostředí se u jednotlivých druhů liší (Obr. 1). Nejvíce jedinců bylo zjištěno v příměstských lesích, z hlediska počtu druhů byly však nejpreferovanější okrajová městská sídliště.

Obr. 1 Početnost a výskyt jednotlivých uhynulých druhů v městských prostředích.

V rámci vyhodnocení výskytu druhů ve vzdálenosti od nejrůznějších center je zřejmé, že nejdále se drží velké druhy savců (srnec, prase) a také mýval (Obr. 2). U druhů jako kočka domácí, nutrie říční nebo psík mývalovitý je průměrná vzdálenost kratší.

Obr. 1 Průměrná vzdálenost výskytu jednotlivých druhů od nejrůznějších městských center.

Obr. 1 Výskyt jednotlivých druhů v rámci okresu Brno město

Z prvotních dat ze sledování zvířat termovizí vychází, že městská zeleň je významným útočištěm středních i velkých savců. Nejběžnějšími druhy byly v tomto případě kočka domácí, veverka obecná, liška obecná či zajíc polní. Běžně se vyskytoval také jezevec lesní, s výjimkou centrálního parku Lužánky. Naopak prase divoké se vyskytovalo ve všech okrajových oblastech, kromě centrálních parků. Z opakovaných pozorování vyplývá, že všechny vyjmenované druhy se v oblastech vyskytovaly po celou sezónu, což naznačuje dlouhodobou vazbu k tomuto prostředí. Území mimo intravilán města byla poměrně otevřená, což však mělo za následek větší kolísání počtu přítomných druhů. Také početnost koček a veverek se mezi sčítáním ve všech oblastech značně lišily. Z termovizního pozorování vychází také nálezy invazního druhu psíka mývalovitého, na lokalitách Bílá Hora a Černovice.

4. DISKUZE A ZÁVĚR

Výsledky ukazují, že střední a velké druhy savců jsou relativně stabilními obyvateli městské zeleně. Výskyt koček domácích jako synantropních druhů vázaných na lidské krajinné struktury je běžným jevem, stejně jako přítomnost veverek ve veřejné zeleni. Překvapivá není ani přítomnost zajíce polního, který má relativně malé domovské okrsky a v zeleni nachází dostatek potravy a úkrytů.

Nicméně města mohou těmto živočichům nabízet výhody, jako je potrava, úkryt a nepřítomnost predátorů, což v kombinaci s ekologickou plasticitou a přizpůsobivostí druhů může být důvodem, proč se do městské zeleně vracejí nebo se v ní trvale usazují. Větší druhy savců, které nevyhledávají lidskou přítomnost, jsou však vázány na přírodní stanoviště. Liška obecná a jezevec lesní jsou druhy, které mohou využívat alternativní zdroje potravy a pohybovat se po městě, když jsou veřejná prostranství prázdná, zejména v noci. Noční aktivita je typická i pro další velké savce, jako je srnec nebo prase divoké, kteří se přes den ukrývají v husté vegetaci, na nevyužívaných místech nebo v nepřístupných zahradách. Odtud se pak vydávají do ulic, kde způsobují škody svým potravním chováním. Občané města o těchto zvířatech většinou nevědí, protože jsou aktivní v noci, žijí většinou skrytým způsobem života a jejich životní projevy jsou poměrně nenápadné. K přímému kontaktu může dojít v případě dopravní nehody nebo náhodného setkání při přesunech mezi úkryty nebo zdroji potravy. Byly zaznamenány i případy, kdy divočák napadl člověka při venčení psa, když pes narazil na divočáka v jeho úkrytu a ten se snažil bránit sebe nebo svá selata.

Z hlediska distribuce druhů v rámci města je zřejmé, že velké druhy kopytníků (prase, srnec) se v centrálních částech zatím vyskytují jen velmi sporadicky a jejich přítomnost je vázána spíše na rozvolněné sídliště v okrajových částech s blízkostí lesů či zemědělské krajiny. Směrem do centra města se vyskytují spíše menší druhy jako zajíc, kuny či veverky, avšak jejich přítomnost je spíše plošná. Je nutné podotknout, že se jedná o prvotní data a není možné vyloučit, že početnost menších druhů jako zajíc může být v centrálních částech dokonce vyšší, protože jeho populace (zejména mláďata) jsou ve městech chráněni před predátorem, kterým je v tomto případě prase divoké.

V současné době jsou nejznámější případy výskytu divokých prasat v okrajových částech Brna v oblastech přiléhajících k lesům nebo v blízkosti přídělových zahrad. V tomto prostředí a jeho bezprostředním okolí divoká prasata vstupují na nedostatečně

zabezpečené pozemky a vyhrabávají trávníky a záhony. Lidé se jich bojí a vyvíjejí tlak na orgány veřejné správy, aby tento problém řešily. Podle zákona č. 449/2001 Sb. se jedná o pozemky, na kterých nelze lovit, a výjimky z lovu uděluje orgán veřejné správy. V tomto prostředí jsou však myslivci značně omezeni, protože používání střelných zbraní je buď nebezpečné, nebo proti vůli místních občanů. Veřejná správa také nemá prostředky, jak myslivce donutit nebo motivovat k účinné regulaci zvěře v tomto prostředí.

Výskyt invazních druhů jako je psík mývalovitý nebyl překvapivý, protože jeho rozšíření je v ČR víceméně plošné. Naopak přítomnost mývala severního, který byl detekován opakovaně, demonstruje, že jeho rozšíření z lokalit na střední Moravě nabírá v posledních letech alarmujících rozměrů. Výskyt těchto druhů způsobuje problémy pro původní druhy (silná predace, konkurence), ale ve městech také poškozováním majetku (např. mýval poškozují střešní izolace) či opět přímým konfliktem s pejskaři apod.

Riziko spojené s přítomností savců ve městech je spojeno především se zdravotním rizikem možného přenosu infekčních chorob na člověka nebo jeho domácí zvířata. Na základě probíhajícího výzkumu budeme hodnotit i zdravotní stav těchto zvířat, což doplní poznatky o jejich výskytu ve městech.

5. POUŽITÁ LITERATURA

Borden JS, Flory SL. 2021. Urban evolution of invasive species. *Front Ecol Environ* 19(3):184-191.

Bradley, C. A., Gibbs, S. E., & Altizer, S. (2008). Urban land use predicts West Nile virus exposure in songbirds. *Ecological Applications*, 18(5), 1083-1092.

Brighenti AB, Pavoni A. 2021. Situating urban animals – a theoretical framework. *Contemp Soc Sci* 16(1):1-13

Capotorti G, del Vico E, Lattanzi E, Tilia A, Celesti-Grapo L. 2013. Exploring biodiversity in a metropolitan area in the Mediter-ranean region: The urban and suburban flora of Rome (Italy). *Plant Biosys* 147:174-185.

Carter NH, Linnell JDC. 2016. Co-adaptation is key to coexisting with large carnivores. *Trends Ecol Evol* 31:575-8.

Haverland, M. B., & Veech, J. A. (2017). Examining the occurrence of mammal species in natural areas within a rapidly urbanizing region of Texas, USA. *Landscape and Urban Planning*, 157, 221-230.

König HJ, Kiffner C, Kramer-Schadt S, Fürst C, Keuling O, Ford AT. 2020. Human–wildlife coexistence in a changing world. Special section: challenges of and solutions to human–wildlife conflicts in agricultural landscapes. *Conserv Biol* 34(4):786-794.

McFarlane R, Sleight A, McMichael T. 2012. Synanthropy of wild mammals as a determinant of emerging infectious diseases in the Asian-Australasian region. *Ecohealth* 9(1):24-35.

Mekonen S. 2020. Coexistence between human and wildlife: the nature, causes and mitigations of human wildlife conflict around Bale Mountains National Park, Southeast Ethiopia. *BMC Ecol* 20:51.

Perry G, Boal C, Verble R, Wallace M. 2020. “Good” and “Bad” Urban Wildlife. In: Angelici F, Rossi L. (eds.) Problematic Wildlife II. Springer, Cham, pp. 141–170.

Sillero-Zubiri C, Switzer D. 2001. Crop raiding primates: searching for alternative, humane ways to resolve conflict with farmers in Africa. People and Wildlife Initiative. Wildlife Conservation Research Unit. Oxford: Oxford University.

Threlfall CG, Williams NS, Hahs AK, Livesley SJ. 2016. Approaches to urban vegetation management and the impacts on urbanbird and bat assemblages. *Landsc Urban Plan* 153:28-39.

Kontakt

RNDr. Ondřej Mikulka, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Zemědělská 3, 613 00 Brno

tel.: 739465167

e-mail: ondrejmikulka@seznam.cz

Tento projekt *Veterinární a sociologické aspekty výskytu volně žijících zvířat v urbánním prostředí jako podklad pro jejich efektivní management a rozhodování státní správy* byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život. Tento projekt byl financován v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>